

SITOVKA QILISH ORQALI XONDIZA POLIMETALL KONIDAGI OLINGAN RUDAGA BERILGAN METIL IZOBUTIL-KARBANIL FLATOREAGENTNING AJRATILADIGAN MIS KONSENTRATI UNUMIGA TA’SIRINI ANIQLASH

¹Raxmanov B.A., ²Qurbonov A., ³Ibragimova T., ⁴Shovaliyeva S.

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115037>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Xondiza” Kon boshqarmasida boyitilayotgan rudaning konsentrat holiga kelishida metil izobutil-karbanil (MIBK) ning hosil bo‘layotgan mahsulot unumiga ta’siri o‘rganilgan. MIBK boyitilgan mis konsentrati tarkibida mis metallning miqdoriga ta’siri o‘rganib chiqildi. Mis konsentrati tarkibidagi mis metallning miqdori rudaning maydalanishi va flotatsion boyitish uchun sarflanayotgan suv va reagentlar tarkibi hamda miqdoriga bog‘liqligi o‘rganildi. Olingan natijalar kimyoviy elementar analiz va rentgeno spektral analiz tahlillari natijasi bilan tasdiqlandi.

Kirish

Mis - qadimdan ma’lum metallardan. Qadimda Mis rudasini Kipr orollaridan qazib olingan, shuning uchun uni orolning nomi bilan Cuprum deb atalgan. Mis tabiatda nisbatan kam tarqalgan. Yer pustining massa jihatdan 4,7-10~3% ini tashkil qiladi. Mis tarkibida ba’zan temir, kumush, kamdan-kam oltin bo‘ladi. Misning ko‘p sonli minerallari (250 dan ortiq) orasida xalkopirit CuFeS_2 , xalkozin Cu_2S , kovellin CuS , bornit Cu_5FeS_4 , malaxit $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$, kuprit Cu_2O , xriza-kolla $\text{CuSiO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ va boshqa ahamiyatlidir [1].

Mis yumshoq, chuziluvchan, bolg‘alanuvchan qizg‘ish metall. Zichligi $8,96 \text{ g/m}^3$ (20° da), suyuqlanish temperaturasi 1083°C , qaynash temperaturasi 2567°C , Moos bo‘yicha qattikligi 3,0. Mis issiqlik va elektr tokini juda yaxshi o‘tkazadi, bu jihatdan faqat kumushdan keyinda turadi. Mis kimyoviy jihatdan unchalik faol emas. Havoda oksidlanib qorayadi. Nam havoda gidroksikarbonat hosil bulgani uchun ko‘karadi. Mis birikmalarida +1 va +2 valentli bo‘ladi. Mis havoda qizdirilsa, avval mis (I)-oksid Cu_2O (377°C gacha), so‘ngra qora Mis — mis (II)-oksid CuO (377°C dan yuqorida) hosil bo‘ladi. Mis galogenlar bilan oson birikadi. Nam xlor odatdagi temperaturadayoq misga ta’sir etib, suvda eriydigan mis (II)-xlorid hosil qiladi. Azot, vodorod, uglerod bilan yuqori temperaturada ham reaksiyaga kirishmaydi. Nitrat kislotada erib, mis (II) nitrat va azot oksidi, konsentrlangan issiq sul’fat kislotada bilan birikib, mis (II)sul’fat va sul’fid anhidrid beradi. Misning tuzlari zaharli. Mis ko‘pgina metallar bilan qotishmalar hosil qiladi. Bir va ikki valentli mis juda ko‘p barqaror kompleks birikmalar vujudga keltiradi [2,3].

Mis, asosan, sul’fidli mis rudalaridan olinadi. Mis elektr simlari, elektr asboblari va uskunalari ishlab chiqarishda, badiiy buyumlar tayyorlashda, qotishmalar olishda, tuzlari esa pigmentlar va sun’iy ipak olishda, o‘simlik zararkunandalariga qarshi, teri (ko‘n) sanoatida, mikroo‘g‘it sifatida va tibbiyotda ishlatiladi [4].

Tarkibida mis, qo‘rg‘oshin, rux va boshqa ko‘plab metallar bo‘lgan “Xondiza” polimetall ruda konini ko‘plab olimlarimiz o‘rganishgan. Bu borada ko‘plab ilmiy ishlar, maqolalar qilingan. Ruda tarkibidagi har bir metall ustida ko‘plab izlanishlar olib borilgan. Hozirgi jadal rivojlanib borayotgan davrda metallarga bo‘lgan ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Mashinasozlikda, korroziya bardosh jixozlari ishlab – chiqarishda, elektrotexnikada va boshqa ko‘plab sohalarda

metallarga boʻlgan talab ortmoqda. Ushbu talablarni inobatga olgan holda metallurgiya yoʻnalishida koʻplab ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish muhim ahamiyatga ega [5].

Ushbu tadqiqotning texnologik jarayonlarning dastlabkisi boʻlmish maydalanish jarayoni flotatsion usulda ajratib olinayotgan mis konsentrati ajralishiga taʼsirini tahlil qilish edi.

Olingan natijalar: “Xondiza” polimetall rudalarini boyitib mis konsentrati tarkibidagi mis metalli miqdorini aniqlash boʻyicha tajribalar “Xondiza” boyitish fabrikasi laboratoriyasida oʻtkazildi va metil izobutil-karbanil mahsulot unumida eng muhim reogentlardan biri ekanligi aniqlandi.

Metall ajratishda eng birinchi va asosiy jarayon bu rudani maydalanish jarayoni hisoblanadi. “Xondiza” koni rudasi juda qattiq boʻlganligi sababli qazib olingan oʻlchami 2.5metrgacha kattalikda boʻlgan rudalar jagʻli maydalagichda birlamchi maydalanib, oʻlchami 0,3 metrgacha maydalanadi va lentalar yordamida MMPS oʻzini oʻzi maydalash barabaniga uzatiladi. Barabanning maydalash darajasini oshirish maqsadida rudani qattiqligini hisobga olib 12 foizgacha ogʻirligi 8 kg boʻlgan sharlar solinadi. Bu esa maydalanish jarayonining samaradorligini oshiradi. Namuna uchun 10 xil kattalikda maydalangan maydalangan rudalarni flotoreaktirda boyitib olingan konsentratlarni kimyoviy usulda analiz qildik.

Kimyoviy analizning kodi: M00193950.38-009:2018

Buning uchun 1 gram namuna olinadi, unga 15 ml xlorid kislota solinib qaynatiladi. Eritma qaynagandan soʻng ustidan 10ml nitrat kislota qoʻshilib yana elektropechga qoʻyilib qaynatiladi. Eritmadan dastlab sariq rangli bugʻ chiqadi. Qaynatish eritma bugʻining oq tusga kirgunicha davom ettiriladi. Soʻng eritmaga yana 15 ml sulʼfat kislota qoʻshiladi va yana qaynatiladi. Qaynatish eritma quyuq xolatga kelguncha davom ettiriladi. Quyuq eritmaga 50ml toza suv solib qaynatiladi va filtdan oʻtkaziladi filtr qogʻoz qoʻrgʻoshinni oʻzida tutib qoladi. Filtdan oʻtgan eritma pechga qoʻyiladi va takror qaynatiladi Natriy tiosulfit ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) dan 30ml qoʻshiladi va eritma 20 daqiqa qaynatiladi. Eritma tarkibidagi mis mis metallic mis ikki sulʼfatga aylanib qora rangli choʻkma hosil qiladi. Eritma filtr qogʻozdan oʻtkazilib mis birikmasi filtda tutib qolinadi va mufelniy pechga 700 selsiy haroratda 40 daqiqaga qoʻyib qizdiriladi. Mufelniy pechdan chiqqan mis birikmasiga smes aralashmasi qoʻshiladi va yaxshilab qaynatiladi. Eritma toʻliq bugʻlatilib quruq proba ustiga suv quyiladi va qaynatiladi. Olingan eritmaga natriy ftorid qoʻshiladi. namunaviy eritmaga kaliy yodid ham qoʻshiladi, bunda eritma rangi sariq tusga kiradi, kraxmal qoʻshganimizda esa eritma rangi qorayadi Eritmaga natriy gidro sulʼfat ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) dan oʻlchov asbobida millilitrda qoʻshib boriladi. Jarayon eritma rangi oq tusga kirguncha davom ettiriladi. Sarflangan natriy tiosulʼfat miqdori formulaga qoʻyilib namuna tarkibidagi mis metalli miqdori aniqlanadi.

$$T = \frac{m}{V}$$

$$X = \frac{TV}{m} 100$$

m- moddaning molekulyar massasi, g. V-eritma hajmi, ml

$$g/t = \frac{W * C \% * \Pi * 60}{Q * 100}$$

$$g/t = \frac{875 * 1 * 2 * 60}{70 * 100} = 15g/t$$

1-jadval.

Namunaning maydalanish darajasi 88% bo‘lganda sarflanadigan MIBK reagentining sarfi va uning maxsulot unumiga tasiri.

Urinishlar soni	Jarayonga berilgan ruda miqdori	Har bir tonna ruda uchun sarflangan MIBK (g/t) miqdori	Kimoviy analiz natijalari. Mis konsentrati tarkibidagi misning miqdori
1	1 tonna uchun	10g	12.30
2	1 tonna uchun	11g	15.00
3	1 tonna uchun	12g	17.17
4	1 tonna uchun	13g	22.43
5	1 tonna uchun	14g	26.90
6	1 tonna uchun	15g	28.08
7	1 tonna uchun	16g	27.11
8	1 tonna uchun	17g	20.87
9	1 tonna uchun	9g	18.81
10	1 tonna uchun	8g	16.02

Xulosa

Xondiza kon boshqarmasida mis ajratib olish jarayoni kimyoviy va spektral analizda o‘rganib chiqildi. Bunda MIBK reagentini berilish miqdori mis ajratib olishda eng muhim omillardan biri ekani aniqlandi tajriba Xondiza kon boshqarmasi laboratoriyasida olib borildi va natijalar eng qulay mis konsentrati olish imkonini berdi. Sitovka uchun mini vibratsion elaklardan foydalandik. Flotatsiya qilish uchun mini flotamashinalardan foydalanildi va tonnaga nisbatan hisoblandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.A.Raxmanov, F.B. Eshqurbonov, B.B. Ahatov. 134-136 b. KOMPOZITSION MATERIALLAR Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnal ISSN 2091-5527 № 2/2022. XONDIZA POLIMETALL KONIDAGI OLINGAN RUDA MAYDALANISH DARAJASINING AJRATILADIGAN MIS KONSENTRATI UNUMIGA TA’SIRI.
2. Yo‘lliyev D.T o‘g‘li, Ro‘ziyeva O‘.M. Raxmanov B.A . BURG‘ULASH SUYUQLIKLARINI STABILLASH UCHUN GEL-POLIMERLARNI OLISH VA QO‘LLASH. “SCIENTIFIC JOURNAL SCHOLAR” ISSN 2181-4147 VOLUME 1, ISSUE 6 MARCH 2023.
3. Под редукицией В.И.Коротича «Начала металлургии» Екатеринбург УГТУ 2000 й.